

GELMENTOZ KASALLIKLARI VA ULARNI TABIIY YUL BILAN DAVOLASH USULLARI

To'xtaboeva Matluba Yo'ldashaliyeva

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 2-umumta'lim maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556590>

Annatatsiya : Tabiatda odam, hayvon va o'simliklarda parazitlik qilib yashovchi organizmlar mavjuddir. Parazitologiya ularni tuzilishi, morfologiyasi, fiziologiyasi, hayot kechirishi, rivojlanishi, tarqalishi va qarshi kurash choralarini o'rganadi. Amaliy jihatdan parazitologiya, parazitar kasalliklarga qarshi kurashning ilmiy asoslarini ishlab chiqish orqali odam va hayvonlarning salomatligini saqlashga hamda o'simliklarni himoya qilishga qaratilgan

Tayanch iboralar: Parazitologiya, morfologiya, fiziologiya, Gippokrat, exinokokk, biogelment, fastiolloz

Tabiatda xalq-xo'jaligiga va insonlar salomatligiga katta zarar etkazadigan parazit organizmlar ko'p tarqalgan bo'lib, ularni o'rganish va qarshi kurash choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Parazit organizmlar haqida dastlabki ma'lumotlar eramizdan ancha ilgari ham ma'lum bo'lgan. Italiyalik mashhur vrach Gippokrat odamda askarida, ostrisa va exinokokklarni parazit holda yashashi to'g'risida qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. Qoramollarda exinokokk, cho'chqalarda sistiserkoz, odamlarda askarida va ostrisalarni kasallik keltirib chiqarishi haqida Aristotel (eramizgacha 384-342) ham ma'lumotlar qoldirgan. Gelmintlar juda keng tarqalgan bo'lib, ularning 3000 dan ortiqroq turi chorva mollarda, yovvoyi hayvonlarda, hamda qishloq xo'jalik ekinlarida, shuningdek odamlarda parazitlik qilib hayot kechiradi. Gelmentlarni quyidagi guruhlariga bo'linadi

1-guruhga kiruvchi gelmintlar biogeogelmitlar deb atalib ularning rivojlanishida "asosiy xo'jayin" ishtirok etib, ya'ni odam yoki hayvon organizmidan axlatga qo'shilib chiqqan gelmint tuxum yoki lichinkasi oziq-ovqat yoki qandaydir sabablar bilan odam yoki hayvon organizmiga o'tib hayot kechira boshlaydi.

2-guruhga kiruvchi gelmintlar biogelmitlar deb atalib ular ikkita: "asosiy" va "oraliq" xo'jayin ishtirokida rivojlanadi. Ko'pincha asosiy xo'jayin vazifasini umurtqasiz hayvonlar (qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar va hokazo) bajaradi.

Odam va hayvonlarda parazitlik qiluvchi gelmintlarni o'rganish, ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish, pirovord natijada qishloq ho'jaligini rivojlantirishga va odamlarni sog'ligini saqlashga olib keladi.

Jigar qurti. Yassi chuvalchanglar tipning trematodalar sinifiga kiradi va u umurtqali hayvonlar va odamning o't yo'llarida yashovchi endoparazit hisoblanadi. Gavdasi yaproqsimon shaklda, elka va qorin tomonlardan yassilangan, uzunligi 20-30 mm, eni esa 10-12 mm keladi. Jigar qurti biogelmit

hisoblanadi, ya'ni rivojlanish siklida ikkita xo'jayin ishtirok etadi. Rivojlanishning boshlang'ich davri o'tishi uchun-oraliq xo'jayin, parazitning to'liq rivojlanishi uchun-oxirgi (asosiy) xo'jayin bo'lishi kerak. Suvdagi shilliqqurt - mollyuska oraliq xo'jayin bo'lib xizmat qiladi. Jigar qurti nihoyatda serpusht, bitta individ bir hafta davomida bir milliongacha tuxum qo'yishi mumkin. Tashqi muhitda tuxumdagi embrionning keyingi rivojlanishi uchun qulay sharoit - yorug'lik va issiqlik, suv va kislorod bo'lishi shart. Ana shunday sharoitda tuxumdan (15-300) 17-18 kun deganda usti mayda kiprikchalar bilan qoplangan, harakatchan 0,15 mm kattalikdagi cho'ziq lichinka-mirasidiy chiqadi. Qorong'ida mirasidiylar tuxumdan chiqq olmaydi va ular tuxum ichida 8 oygacha yashashi mumkin. Tuxumdan lichinkalar faqat yorug' paytda suvga chiqadi. Past temperatura (10-200) tuxumning rivojlanishini sekinlashtiradi, aksincha yuqori temperatura (400) halokatga olib keladi. Bir qancha lichingalik stadiyalarini bosib o'tib, 2,5-4 oydan keyin etuk jigar qurtiga aylanadi va oxirgi ho'jayin organizmida o'rtacha 10-12 oydan 3-5 yilgacha hayot kechiradi. Jigar qurti, qon, jigar, to'qimasi bilan oziqlanadi, o'z xo'jayiniga katta zarar etkazadi. Jigar qurti keltirib chiqaradigan kasallik fassiolyoz deb ataladi. Fassiolyoz asosan sersuv to'qayzorlarda, chuchuk suvlari ko'p bo'lgan yaylovlarda ko'p tarqalgan. Parazit lichinkalarining hayvonlarga yuqishi yoz oylarida yuqori darajaga etadi. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgan yillari odatda chuchuk suv bo'lmagan joylardagi hayvonlar ham fassiolyoz bilan kasallanadi. Aksincha, yog'ingarchilik kam bo'lgan qurg'oqchilik yillari mayda buloqlardagi va yaylovlardagi o'tlar quriydi, natijada fassiolyoz kasalligi ham keskin kamayadi. Bu kasallik O'zbekistonda ham keng tarqalgan bo'lib, mahsuldor mollarning 35,9%-66,5% i fassiolyoz bilan kasallanadi. O'zbekiston sharoitida fassiolaning ikki turi: Fasciola hepatica va Fasciola gigantisa uchraydi. Andijon, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlaridagi hayvonlarda ko'proq Fasciola hepatica turi uchraydi. Sirdaryo, Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlarida Fasciola gigantisa keng tarqalgan. Odam ham fassiolyoz bilan og'rishi mumkin, buning ustiga kasallik juda og'ir kechadi. Odamga fassiolaning yuqishi tasodifiy bo'lib, kasallik tarqatuvchi ko'zga ko'rinmas lichinkalar (adoleskariya) mavjud duch kelgan hovuz, ko'l suvini ichganda yoki har xil suv o'tlarini iste'mol qilganda yuqadi. Fransiyaning Lion shahri yaqinida bu kasallik 500 dan ortiq odamga tarqalganligi qayd qilingan. Bunga aholining botqoqlikda o'sadigan kresse- salat o'tini iste'mol qilishi sabab bo'lgan. Kasallikning namoyon bo'lishi gelmintning turiga, ularning organizmda joylanishiga va soniga bog'liqdir. Odamda eng ko'p uchraydigan gelmintlar ostrisalar, askaridalar, pakana gijja, jigar qurti, exinokokk, trixina va boshqa solityorlardir. Gelmintoz bilan kasallangan bolalarda rivojlanishda

orqada qolish, bo'yni o'smasligi, jinsiy etilmaslik, xotirani buzilishi kabilar kuzatiladi. Bu kasalliklar xalq tabobatida turli vositalar yordamida davolanadi.

Gelmintlarga qarshi kurashda quyidagi tabiiy dorilar tayyorlanadi.

Piyozdan tayyorlanadigan dori. 1. Piyozni yupqa qilib to'rg'ab, yarim litrli idishning yarmigacha solib, ustiga idish to'lguncha 40% li spirt quyib 10 kun issiq joyda saqlanadi. Dokada suzib, ovqatdan oldin 1-2 osh qoshiqda ichiladi.

2. O'rtacha kattalikdagi piyozni maydalab, ustiga 1 stakan qaynoq suv quyib, kechasi bilan qoldirib, ertalab suzib, kun davomida yarim stakandan 3-4 marta ichiladi.

Oshqovoq urug'idan tayyorlanadigan dorilar.

1. Xom, tozalangan, ammo yupqa pardasi bilan oshqovoq urug'laridan 10-14 kun davomida iste'mol qilinadi. Bu solityorlardan tozalanishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

2. 100 g tozalangan oshqovoq urug'ini nahorda eb, 1 soatdan keyin 1 bosh chesnok qaynatilgan sutdan 1 stakanni oz-ozdan xo'plab ichiladi. 30 minutdan so'ng ichni yumshatadigan dori ichiladi, so'ng 2 soatdan keyin chesnokdan tayyorlangan suvda klizma qilinadi.

Chesnokli dorilar. Chesnokni doimo istemol qilib yurgan odamlarda parazit chuvalchanglar deyarli bo'lmaydi.

1. Chesnok va xrendan tayyorlangan bo'tqani teng miqdorda aralashtiriladi. SHundan 50 g olib, yarim litr 40% li spirt quyilib, uy haroratida 10 kun qorong'ida saqlanadi, tez-tez chaypatib turiladi. Suzib, ovqatdan oldin 1-oshqoshiqdan 2-3 mahal ichiladi. Bu jigar qurtidan tozlashda yaxshi natija beradi.

2. 1 palla chesnokni, tozalangan bitta seledka, 2 oshqoshiq so'k (psheno) ni 1 ta xom tuxumni sarig'i bilan ezib aralashtiriladi. Aralashmani qaynatib, sovitilgan sut bilan suyultirib yarim stakandan bir kunda bir necha marta ichiladi. Bu lentasimon chuvalchanglardan tozalanishning muhim vositasidir.

3. 2 palla chesnokni ezib, 1 oshqoshiq pijma gulini aralashtirib, 1 stakan sutda, og'zi berk holda past olovda 10 minut qaynatiladi. Sovitib, suzib, iliq suvda suyultirib 2 stakan bo'tqadan klizma qilinadi.

O'tlardan tayyorlanadigan dorilar.

1. Bir choy qoshiq shuvoq (polyn) – darmana o'tidan olib, 2 stakan qaynagan suvga solinadi va sovitiladi. Ovqatdan 20 minut oldin bir kunda 3 mahal 1-2 oshqoshiq ichiladi. SHu yo'l bilan ostrisa va askaridalar haydaladi.

2. 1 oshqoshiq pijmaning quruq gulidan 1 stakan qaynatilgan suvga solib 1 soat dimlab qo'yiladi, so'ng suziladi. Ovqatdan 20 minut ilgari 2-3 kun davomida 1 oshqoshiqdan ichiladi.

3. Pijmadan 1 oshqoshiq olib, 0.5 l qaynatilgan suv quyib 3 soat dimlab qo'yiladi. So'ng shu damlama bilan klizma qilinadi. (bolalarga mumkin emas).

Bulardan tashqari Abu Ali Ibn Sino gijjalarni haydash uchun anor ildizining po'stlog'ini uzum sharobi bilan qo'shib qaynatib berishni, qovoq urug'idan istemol qilishni, kanakunjut donini yanchib ichishni tavsiya etgan.

References:

1. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIFI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАҐҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ
2. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
3. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
4. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>
5. Usmonov. M. T. , & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8–20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
6. Usmonov. M. T. , & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
7. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.
8. Усмонов,М.Т, М.А.Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСКИ И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.

9. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, К.В. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
10. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Та'limni modernizatsiyalash jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.
11. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 34-45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>
12. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
13. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.
14. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 66-68.
15. Usmonov M. T. General Concept of Mathematics and Its History. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 38-42
16. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.
17. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
18. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
19. Usmonov M. T. Compatibility between the Two Package Elements. Binar Relations and Their Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 52-54.
20. Usmonov M. T. Cryptographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-26.

21. Usmonov M. T. Electronic Digital Signature. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 30-34.
22. Usmonov M. T. "Equal" And "Small" Relations. Add. Laws Of Addition. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-29.
23. Usmonov M. T. Establish Network Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-21.
24. Usmonov M. T. Fundamentals of Symmetric Cryptosystem. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
25. Usmonov M. T. General Concepts of Mathematics. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-16.
26. Usmonov M. T. Identification and Authentication. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 39-47.
27. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
28. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
29. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
30. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.
31. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.
32. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.

33. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
34. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
35. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.
36. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
37. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.
38. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.
39. Usmonov M. T. PhysicalSecurity. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
40. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
41. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.